

AMENAZAS Y FORTALEZAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD EN MÚSICOS CON LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS

Identity construction in musicians with musculoskeletal injuries

EMILIA QUINTERO DUARTE

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Email: emiliaquinteroduarte@gmail.com

Admisión: 07-07-2023
Aceptación: 25-07-2023

RESUMEN

El propósito de esta investigación fue interpretar la construcción de identidad en músicos con lesiones musculoesqueléticas, fundamentado en el paradigma interpretativo y el método hermenéutico-dialéctico. Los informantes fueron cinco (5) músicos con edades entre 20 a 25 años, que padecían una lesión, seleccionados de manera intencional. Con una entrevista a profundidad, se realizó el análisis hermenéutico, donde se obtuvo como resultado categorías emergentes: La Crisis de Identidad, El Proceso de Duelo, La Superación, El Estancamiento y La Lesión como Maestro. Concluyendo que, los músicos se enfrentan a una crisis de identidad ante una lesión, sumergiéndolos en un proceso de duelo que transita hacia la superación o el estancamiento de la crisis. Así, ocurre una transformación personal que les permite una aproximación diferente hacia su identificación con la música. Dado los resultados, se recomendó que los espacios asociados con el ámbito musical deben concientizar sobre la relación mente-cuerpo y el desarrollo de lesiones al ámbito musical.

PALABRAS CLAVE: Identidad, músicos, lesiones, musculoesqueléticas

ABSTRACT

The purpose of this research was to interpret the construction of identity in musicians with musculoskeletal injuries, based on the interpretative paradigm and the hermeneutic-dialectic method. The informants were five (5) musicians between 20 and 25 years old, who suffered an injury, selected intentionally. With an in-depth interview, the hermeneutic analysis was carried out, where emerging categories were obtained as a result: The Identity Crisis, The Mourning Process, The Overcoming, The Stagnation and The Injury as a Teacher. Concluding that, musicians face an identity crisis in the face of an injury, immersing them in a mourning process that transits towards the overcoming or stagnation of the crisis. Thus, a personal transformation occurs that allows them a different approach to their identification with music. Given the results, it was recommended that the spaces associated with the musical field should raise awareness about the mind-body relationship and the development of injuries to the musical field.

KEYWORDS: Identity, musicians, injuries, musculoskeletal

COMO CITAR: Quintero, E. (2023). Amenazas y fortalezas durante la construcción de identidad en músicos con lesiones musculoesqueléticas. *Sistemas Humanos*, 3(2), 99-120 pp